

№ 6

27.09.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОДКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

*Ахмадов Х.Н., Жононова Ш.Ф.,
Давлатов А. Максудова У.М.*

*Ташкентский институт текстильной и лёгкой
промышленности*

Аннотация: создание композиционных подкладочных материалов для производства изделий из кожи преследует две цели: разработку технологии производства импортозамещающих материалов на основе местного сырья и придание этим материалам желаемого комплекса гигиенических и комфортных свойств. В статье рассмотрены вопросы инновационных технологий производства новых по структуре и составу композиционных подкладочных материалов для производства обуви. На основе анализа определены виды и строение композиционных материалов, способы их соединения и методы получения, что позволяет при проектировании создания композиционных подкладочных материалов запрограммировать специальные свойства, отвечающие поставленным требованиям.

Ключевые слова. композиционные подкладочные материалы, изделия из кожи, обувь, мембранный гидропорный материал, нейлоновая ткань

COMPOSITE LINING MATERIALS FOR LEATHER PRODUCTS

*Akhmadov Kh.N., Djononova Sh.F.,
Davlatov A. Maksudova U.M.*

Tashkent Institute of Textile and Light Industry

Annotation: the creation of composite lining materials for the production of leather products has two goals: the development of a technology for the production of import-substituting materials based on local raw materials and giving these materials the desired set of hygienic and comfortable properties. The article deals with the issues of innovative technologies for the production of composite lining materials for the production of footwear, new in structure and composition. On the basis of the analysis, the types and structure of composite materials, the methods of their joining and the methods of production are determined, which allows us to program special properties that meet the stated requirements when designing the creation of composite lining materials.

Keywords. composite lining materials, leather goods, shoes, membrane hydroporous material, nylon fabric

Сегодняшнее возрождение лёгкой промышленности ставит задачу выпуска высококачественных полимерных материалов для обуви. Учитывая, что на стопе человека находятся нервные центры, которые через позвоночник оказывают влияние на общее здоровье человека, и так как стопа непосредственно контактирует с внутренними деталями обуви, то к обувным материалам, особенно стельки и подкладки, уделяется значительное внимание, которые формируют гигиенические свойства самой обуви.

Одним из приоритетных направлений развития кожевенно-обувной промышленности является разработка экологически безопасных технологий производства изделий и применение эффективных материалов [1].

В условиях повышения требований к качеству обуви, постоянного обновления ассортимента материалов особое значение имеет их обоснованный выбор, а также изучение методов оценки важнейших свойств материалов, обуславливающих их возможность удовлетворять потребности человека в изделиях.

Выбор пакетов материалов для верха и низа обуви обосновывается на основании анализа свойств материалов, способов их скрепления в пакете, технологичности, функциональности, стоимости, нормы расхода на изделие, соответствия эстетическим требованиям.

В настоящее время обувная промышленность не располагает универсальными материалами одновременно стойкими ко всем физиолого-гигиеническим требованиям. Материалы, применяемые для производства обуви, отличаются как по видам, так и по технологическим параметрам. Отрасль использует широкий спектр натуральных, синтетических и искусственных материалов и технологий по их переработке.

Таким образом, создание композиционных подкладочных материалов для производства изделий из кожи преследует две цели: [2]

- во-первых, разработка технологии производства импортозамещающих подкладочных композиционных материалов на основе местного сырья;
- во-вторых, придание этим материалам желаемого комплекса свойств, в частности паропроницаемости, водостойкости, теплопроводности, эластичности.

Прототипом композиционных подкладочных материалов являются мягкие искусственные кожи, представляющие собой материал, полученный обработкой волокнистых основ, в качестве которых используют ткань,

нетканую основу, трикотаж, бумагу и др., различными полимерными композициями – расплавами, пластизолями, растворами, дисперсиями и т.п.

В зависимости от назначения создают искусственные кожи различной структуры: монолитной, пористой или пористо-монолитной. При этом для создания материала пористой структуры используют различные способы порообразования, такие как механическое и химическое вспенивание за счёт разложения порообразователей, вымывание водорастворимых солей, фазовое разделение растворов полимеров и др., а также сочетание различных способов. В зависимости от способа порообразования может быть создана различная структура пор: замкнутая (ячеистая), с открытыми сообщающимися порами (губчатая структура) и сочетающая в своей структуре замкнутые и открытые поры различной формы и размеров. [3]

Для производства нетканых и подкладочных материалов различных видов используют композиции на основе таких полимеров, как каучуки и их латексы, полиуретаны, полиамиды, нитроцеллюлоза, поливинилхлорид и др.

Нетканые композиционные материалы и мягкие искусственные кожи получают методами каландрования, каширования, ламинирования и пропитывания. При этом проникание в основу может быть как сквозным, так и поверхностным (наносной метод). Часто используют сочетание сквозной пропитки с последующим нанесением лицевого слоя и отделкой. Все мягкие кожи с полимерным лицевым слоем подвергают отделке путём нанесения отделочного покрытия, печатного рисунка или тиснения [4].

Обувные материалы должны хорошо приформовываться к стопе при носке обуви, а так как подкладочные материалы соприкасаются с кожным покровом стопы, то они также должны обеспечивать комфортные свойства обуви.

Искусственные мягкие кожи и подкладочные материалы используются в основном для верха обуви, в то время как для внутренних деталей используются натуральные подкладочные кожи, вырабатываемые из низких сортов кожи без лицевого слоя. Дефицит натуральных подкладочных кож определил разработку и применение новых по структуре и совершенных по технологии производства подкладочных композиционных материалов для производства обуви.

В настоящее время в качестве прокладочных материалов используются ряд высокотехнологичных материалов, получивших название «мембранных». Эти материалы представляют собой оригинальную структуру переплетения различных синтетических нитей разной толщины и

являются открытием десятилетия, позволяющее изготавливать обувь с совершенно новой степенью надежности, прочности и износостойчивости. Мембрана в узком смысле этого слова - это пленка способная тем или иным способом (в виде водяного пара через поры или с помощью диффузии отдельных молекул через сам материал мембраны) транспортировать влагу через себя по градиенту влажности воздуха (то есть в сторону, где водяного пара в воздухе меньше). При этом сама по себе пленка практически не пропускает воду в жидком виде против градиента концентрации водяного пара. Так как прочность мембраны крайне низка, то для использования ее прикрепляют к тканевой основе.

Мембраны бывают двух видов: гидропорные (самая известная – GoreTex) и гидрофильные (самая распространенная – SympaTex). Гидропорные мембраны состоят из пор, через которые влага (пот) выводится наружу, а вода снаружи не проникает. Гидрофильные мембраны представляют собой сплошную пленку, не пропускающую воду. Таким образом, мембрана это высокотехнологичный микропористый материал, который благодаря своим уникальным свойствам выполняет две основные функции: задерживает воду снаружи и выводит водяной пар и естественные испарения тела изнутри.

В мембранных материалах, как и в искусственных мягких кожах, используют сочетание тканей, трикотажа, нетканых материалов и полимерных плёнок или проклеек. Текстильные слои соединяют клеем, тепловым способом, а при использовании в качестве среднего слоя поролон – огневым способом, то есть оплавлением поверхности пенополиуретана открытым огнём из газовой горелки и спрессовыванием всех слоёв системы.

Учитывая экологическую обстановку в мире, сегодня во многих странах активно внедряются в процесс производства высокотехнологичные инновационные нетканые материалы, которые являются более экономичными и необходимыми для человека в современном мире. Эксперты оценивают нетканые материалы как важный инновационный продукт завтрашнего дня [7].

Далее представляем характеристику подкладочных обувных материалов широко используемые в мировой практике и производимых по передовым инновационным технологиям.

GORE-TEX W.L. GoreAssociates, Шотландия - мембранный гидропорный материал - специальный водо-непроницаемый материал, который располагается между подкладкой и верхом обуви, в

промежуточном слое стельки и т.д. Эта мембрана представляет собой очень тонкую фторопластовую пленку. Она имеет огромное количество отверстий на единицу площади (несколько миллиардов пор на квадратный сантиметр). Наличие этого материала в обуви обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и микроклимат внутри ботинка.

CORDURA DuPont, США - толстая нейлоновая ткань с особой структурой нити, представляющих собой оригинальную структуру переплетения нейлоновых нитей разной толщины. Сложное переплетение нитей позволяет получать материалы с точно заданными свойствами. Иногда в нить добавляется до 10% хлопка, в результате поверхность оказывается, как бы мохнатой, с ворсом, что позволяет увеличить стойкость ткани к истиранию. Ткань повышенной прочности и непромокаемости с сохранением дышащей способности за счет использования сложенного вдвое волокна.

SPANBOND, Китай - Спанбонд – это технология производства нетканого материалов, которая заключается в выделении из расплава полимера через фильеры тонких непрерывных нитей, укладывания их в холст с последующим скреплением различными методами, как иглопробивное скрепление, скрепление водоструйное, скрепление при помощи каландра, скрепление пропусканием воздуха. На основе Спанбонда выпускаются современные трехслойные материалы, которые состоят из пропиленовых волокон различной толщины, обладающих низкой бактериологической проницаемостью.

Холлофайбер Завод «Термопол», Россия - особенность нетканого материала заключается в том, что холст (полотно, пласт) формируются путём скрепления огромного количества волокон под воздействием высоких температур. Формирование структуры полотна достигается аэродинамической укладки пустотелых волокон располагая их вертикально по отношению к поверхности и хаотично – под разными углами. Это позволяет добиваться формоустойчивости в различных плоскостях. Миллионы тонких пружинистых волокон держат тепло и форму. В результате получается воздушное, лёгкое полотно, прочное при растяжении, устойчивое к истиранию и многократным изгибам.

«Камбрель» (cambrelle), Германия - подкладочный материал - 100% полиамид (нейлон) дублированный поролоном, используется по всей внутренней поверхности обуви: под союзку, берцы, клапан, мягкий кант, в качестве вкладной стельки, особенно в специальной, спортивной и рабочей обуви. Обладает высокой гигроскопичностью и

воздухопроницаемостью, имеет высокую степень устойчивости к истиранию, приятен на ощупь, дышащий, быстро высыхает.

3D СЕТКА, США - подкладочный материал -100% полиэстер. Объемный материал с высокими гигиеническими, эстетическими и прочностными характеристиками. В обувной промышленности используется по всей внутренней поверхности обуви в качестве подкладки. Обладает высокой проницаемостью (дышащий), имеет высокую степень устойчивости к истиранию, антибактериальные свойства.

«DUBLINOAVIO», Siretessile, Италия - это классический 3-х слойный гидрофобный водонепроницаемый подкладочный материал, который состоит из верхнего трикотажного + дышащей мембранной поролоновой прослойки + плёночного покрытия. Материал обладает высокой устойчивостью к истиранию и прочностью на разрыв. **Метод дублирования** – тепловое склеивание.

«CLOROFILLA», Siretessile, Италия - стелечный антибактериальный материал из антистатической зелёной пены, которая смягчает нагрузку при ходьбе и быстро впитывает пот, дублированный с антистатическим подкладочным материалом из **полиэстера**, который является гидрофильным, что в свою очередь создаёт комфортные условия и поддерживает ногу в сухом состоянии. Поролон прошит с двух сторон трикотажем. **Метод дублирования** – огневой.

CARBONIUM, США - Антистатический и антибактериальный материал с углеродной нитью RESISTEX®. Будучи антибактериальным RESISTEX® защищает кожу от бактерий и пылевых загрязнений, предотвращает аллергические реакции и образование неприятного запаха. Resistex также обладает антистатическими свойствами. Его специфические проводящие волокна поглощают и нейтрализуют электрические заряды, которые накапливаются в процессе использования обуви, ускоряют процесс испарения потовыделений, замедляют образование влажной среды на коже и поддерживают постоянную оптимально комфортную температуру внутри обуви.

Анализ инновационных технологий в производстве прокладочных обувных материалов, используемых в мировой практике, позволил сделать следующие заключения:

- для производства подкладочных материалов различных видов используют композиции на основе таких полимеров, как каучуки и их латексы, полиуретаны, полиамиды, нитроцеллюлоза, поливинилхлорид, полиэстер и др.;

- подкладочные обувные материалы получают методами каландрования, каширования, ламинирования и пропитывания, иглопробивное скрепление;

- в мембранных материалах, как и в искусственных мягких кожах, используют сочетание тканей, трикотажа, нетканых материалов и полимерных плёнок или проклеек. Текстильные слои соединяют клеем, тепловым способом, а при использовании в качестве среднего слоя поролон – огневым способом, то есть оплавлением поверхности пенополиуретана открытым огнём из газовой горелки и спрессовыванием всех слоёв системы.

Анализ выше изложенного материала свидетельствует о том, что применение инновационных композиционных подкладочных материалов для обувных целей обусловлено высокими функциональными характеристиками, как микропористость, гидрофильность, воздухопроницаемость, имеющими низкую бактериологическую проницаемость, обладают повышенной впитывающей способностью, дающие возможность получить нетканые материалы экологические, с высокими защитными и гигиеническими свойствами.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что потребность в современных инновационных композиционных подкладочных материалах постоянно растет, а широкое использование их в обувном производстве позволяет при проектировании запрограммировать специальные свойства, отвечающие экологическим требованиям.

Библиографический список

1. Климова Л.А., Дохолян С.А., Дизайн обуви для обеспечения эко- и биокомфорта человека, Наукоёмкие технологии на службе экологии человека, Монография/, Новочеркасск, ЛИК 2015. С.98-101.
2. Зурабян К.М.,Краснов Б.Я., Пустыльник Я.И., Материаловедение в производстве изделий лёгкой промышленности - М.,2003.- С.376
3. Андрианова Г.П., Химия и технология полимерных плёночных материалов и искусственной кожи-Москва/Лёгкая и пищевая промышленность/ч.2,1990, С.158
4. Ролдугина А.Е., Буданова Г.Н.,Инновационные нетканые материалы медицинского назначения/ Монография под ред. ЧеруновойИ.,Новочеркасск, ЛИК .2015.С.43-46

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.